

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

UO'K: 626:627.631.624

SUG'ORILADIGAN ERLARDA BIOSINTEZ JARAYONINI MATEMATIK MODELLASHTIRISH

Xo'jaqulov Rustam,
texnika fanlari doktori, professor,

Tursunov Feruz Yuldoshevich,
(PhD) texnika fanlari bo'yicha, dotsent
<https://feruzbektursunov531gmail.com/>
Qarshi davlat texnika universiteti

Samandarova Gavhar Avaz qizi,
doktorant (PhD)
E-mail: Abdullohsuratov55@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19433158>

Annotatsiya. Avtomorf tuproq hosil bo'lishi sharoitida namlik almashinuvining kattaligi va yo'nalishi ildiz zonasining namlik miqdori bilan belgilanadi. Ushbu tadqiqotda sug'oriladigan tuproqlarda namlik o'tkazilishini matematik modellashtirish yordamida ildiz zonasining namlik miqdoriga qarab namlik almashinuvining hisoblangan qiymatlari olindi. O'tkazilgan tadqiqotlar asosida ma'lum bir tuproq namlik rejimini o'rnatish orqali namlik almashinuvining kattaligini tartibga solish mumkin degan xulosaga kelish mumkin.

Ko'rib chiqilayotgan jarayonning matematik modellashtirishga asoslangan nazariy ishlanmalar yerlarni sug'orish paytida suv rejimining o'zgarishi qonuniyatlarini va hisoblangan chuqurlikning tartibga solish chegaralarini aniqlash va asoslashga imkoniyat tug'diradi. Ushbu ishda qo'llanilgan yangicha yondashuv matematik modellarga ma'lum hududlarda gidrogeologlar tomonidan avvalroq aniqlangan filtratsiya jarayonlarining asosiy xususiyatlarini aks ettirish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: biosintez, mathematical model, sug'oriladigan yerlar, meliorativ holat, suv va tuz rejimlari, avtomorf tuproq, namlik, biomassa, konsentratsiya

Аннотация. В условиях автоморфного почвообразования величина и направление влагообмена определяются влажностью корневой зоны. В данном исследовании с помощью математического моделирования переноса влаги в орошаемых почвах были получены расчетные значения влагообмена в зависимости от влажности корневой зоны. На основе проведенных исследований можно сделать вывод, что величину влагообмена можно регулировать путем установления определенного режима влажности почвы.

Теоретические разработки, основанные на математическом моделировании рассматриваемого процесса, позволяют определить и обосновать закономерности изменения водного режима при орошении земель и пределы регулирования расчетной глубины. Новый подход, использованный в данной работе, позволяет математическим моделям отражать основные особенности фильтрационных процессов, ранее выявленные гидрогеологами в определенных регионах.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Ключевые слова: биосинтез, математическая модель, орошаемые земли, состояние мелиорации, водно-солевой режим, автоморфная почва, влажность, биомасса, концентрация

Abstract. In conditions of automorphic soil formation, the amount and direction of moisture exchange are determined by the moisture content of the root zone. In this study, using mathematical modeling of moisture transfer in irrigated soils, calculated values of moisture exchange were obtained depending on the moisture content of the root zone. Based on the conducted studies, it can be concluded that the amount of moisture exchange can be regulated by setting a certain soil moisture regime. Theoretical developments based on mathematical modeling of the process under consideration make it possible to determine and justify the patterns of changes in the water regime during irrigation and the limits of regulation of the calculated depth. The new approach used in this work allows mathematical models to reflect the main features of filtration processes previously identified by hydrogeologists in certain regions.

Key words: biosynthesis, mathematical model, irrigated lands, state of land reclamation, water-salt regime, automorphic soil, moisture, biomass, concentration

Kirish. Sug‘oriladigan yerlarning meliorativ holatini tahlil qilish shuni ko‘rsatadiki, intensiv sug‘orish g‘ovak eritmalarning sho‘rlanishiga, karbonat eritmalarining siljishiga, ishqoriylikning keskin oshishiga va biologik muhim elementlarning yo‘q bo‘lib ketishiga olib keladi. Namlik yetishmasligi bilan, ayniqsa yuqori mineralizatsiyaga ega sug‘orish suvidan foydalanilganda, namlik miqdorining oshishi kuzatiladi, bu esa natriyning so‘rilishiga va tuproq ishqoriyligining oshishiga olib keladi. Bularning barchasi suv va tuz rejimlarini aniq tartibga solishni talab qiladi. Shunday qilib, ma‘lum tuproq meliorativ sharoitida sug‘orish tezligi tabiiy namlikka, ekin turiga va aeratsiya zonasi va yer osti suvlari o‘rtasidagi namlik almashinuvining intensivligiga bog‘liq [1-4].

Avtomorf tuproq hosil bo‘lishi sharoitida namlik almashinuvining kattaligi va yo‘nalishi ildiz zonasining namlik miqdori bilan belgilanadi. Ushbu tadqiqotda sug‘oriladigan tuproqlarda namlik o‘tkazilishini matematik modellashtirish yordamida ildiz zonasining namlik miqdoriga qarab namlik almashinuvining hisoblangan qiymatlari olindi. O‘tkazilgan tadqiqotlar asosida ma‘lum bir tuproq namlik rejimini o‘rnatish orqali namlik almashinuvining kattaligini tartibga solish mumkin degan xulosaga kelish mumkin [5-6].

Ko‘rib chiqilayotgan jarayonning matematik modellashtirishga asoslangan nazariy ishlanmalar yerlarni sug‘orish paytida suv rejimining o‘zgarishi qonuniyatlarini va hisoblangan chuqurlikning tartibga solish chegaralarini aniqlash va asoslashga imkoniyat tug‘diradi. Ushbu ishda qo‘llanilgan yangicha yondashuv matematik modellarga ma‘lum hududlarda gidrogeologlar tomonidan avvalroq aniqlangan filtratsiya jarayonlarining asosiy xususiyatlarini aks ettirish imkonini beradi [7-10].

Ushbu turdagi tadqiqotning yangiligi uning amaliy yo‘nalishi, uning ko‘lami va paydo bo‘layotgan muammolarni hal qilishga yangicha yondashuvi

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

hisoblanadi. Yuqoridagi tenglamalardan filtratsiya oqimlari qisman to'yinganlik zonasida, shuningdek, aeratsiya zonasida namlik harakatini o'ziga xos jarayonlari bilan uzviy bog'liqdir.

Bu zona tuproqning yuqori, yer osti qatlami bo'lib, o'simlik ildizlari uchun yashash joyi bo'lib xizmat qiladi, bu esa qishloq xo'jaligi hududlarida tuproq namligi dinamikasini o'rganishning muhimligini belgilaydi.

Yer osti suvlari harakati va suv tashishini birlashtirish turli xil filtratsiya tenglamalari bilan to'yingan va to'yinmagan zonalar orasidagi noma'lum harakatlanuvchi chegara bilan juda murakkab chegara qiymati muammolariga olib keladi. Ushbu tizimni yechish orqali soda va tuz aralashmasi oqimi mavjud bo'lganda biosintez paytida suv va tuz konsentratsiyasining o'zgarishi qonunini olish mumkin. Biosintez modellashtirishning nazariy tahlilidan tashqari, meliorativ amaliyotlar sug'orishning salbiy oqibatlariga ham duch kelinmogda: yer osti sizot suvlari sathining ko'tarilishi, tuproq namligining bug'lanishi o'z navbatida tuproq sho'rlanishini oshishiga olib keladi. Har bir aniq holatda bu xavf darajasini baholash va ortiqcha yer osti sizot suvlarini kollektor-drenaj tarmog'i orqali olib chigib ketish bilan uning oldini olish mumkin bo'ladi [11].

Uslub va materiallar. O'simliklarning biosintez jarayoniga tashqi muhit juda katta ta'sir ko'rsatadi va bu ta'sir ko'plab omillarga bog'liq bo'ladi. Biosintez jarayoniga mahalliy harorat o'zgarishlari kuchli ta'sir ko'rsatmaydigan holatni ko'rib chiqamiz. Faraz qilaylik, tuproq qatlamlarida migratsiya qiluvchi suv va tuzlar foydali yoki zararli moddalarni tashishi mumkin; bu moddalarning bir qismi o'simliklarning ko'payishi va hosil berishiga yordam beradi, yoki aksincha, salbiy ta'sir ko'rsatishi ham mumkin. Shuningdek, birlik hajmga kirib keluvchi biomassalar mavjud bo'lib, ular biosintez jarayoniga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, deb faraz qilamiz.

Tabiiy sharoitda madaniy o'simliklar bir yil davomida o'sish, rivojlanish va hosil yig'ish jarayonlaridan o'tadi. Ildizlar, poyalar va urug'lar biomassaning o'zlashtirilishi va undan foydalanilishida faol ishtirok etadi, bu esa o'sish va mevalanishni ta'minlaydi.

O'simliklar biosintezini matematik modellashtirishda asosiy o'zaro ta'sir omillarini — suv, madaniy o'simliklar uchun tuzilgan asosiy tenglamalarda qatnashadigan jarayonlar, tuproq sho'rlanishi hamda yer osti suvlarining sathini — hisobga olamiz. Modellashtirilayotgan jarayonda quyidagi omillar ishtirok etadi: tashqaridan o'simlikka keluvchi biomassa — ya'ni minerallashtirilgan suv, uning suv va tuz konsentratsiyalari f_s, f_c va boshqalar; sug'orish, yog'ingarchilik, qor erishi va hokazo orqali o'simlikka tushadigan suv va tuzlar, shuningdek tuproqning namligi W_H va sho'rlanishi C_H . Tenglamani tuzish uchun tuproq qatlamining birlik hajmini ko'rib chiqamiz. Ushbu birlik hajmda substratlar (suv va tuz) mavjud bo'lib, ularning mos konsentratsiyalari quyidagicha ifodalanadi: tuproq namligi — suv konsentratsiyasi $W_1(x_1, y_2, z_3, t)$, hamda ma'lum bir nuqtadagi tuz konsentratsiyasi $c_1(x_1, x_2, x_3, t)$

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

tuproq qatlamining $M(x, y, z)$ nuqtasida aniqlanadi. Keyinchalik tuproqdagi namlik va tuzning tekis (gomogen) taqsimlangan holatini ko‘rib chiqamiz. Bunday holatda $W_1(t)$ va $c(t)$ faqat vaqtga bog‘liq funksiyalar bo‘ladi.

Faraz qilamizki, qatlamning birlik hajmiga suv $w^0(t)$ konsentratsiyasi bilan, tuz esa $c^0(t)$ konsentratsiyasi bilan kirib keladi.

Shuningdek, biomassaning $x(t)$ miqdori suvni $V_1(w, x, t)$ tezlikda va tuzlarni $V_2(w, x, t)$ tezlikda o‘zlashtiradi (yoki iste‘mol qiladi), bu tezliklar quyidagi ifoda bilan aniqlanadi [5]:

Faraz qilamizki, ...

$$V_1 = \lambda_1 w, \quad V_2 = \lambda_2 c \quad (1)$$

Agar birlik hajmga suv va tuz aralashmasi $Q(t)$ intensivlik bilan kirib kelsa, unda:

$q(t) = \frac{Q(t)}{Q_u}$, bu yerda $Q(t)$ — aralashmaning bir soniyadagi sarfi, Q_u — o‘simlik

tomonidan suv va tuzning mazkur vegetatsiya davri uchun maksimal iste‘mol me‘yori.

Agar $x(t)$, $w(t)$ va $c(t)$, funksiyalarini quyidagicha qabul qilsak: $x(t)$ — biomassa konsentratsiyasi, $w(t)$ — suv konsentratsiyasi, $c(t)$ — o‘simlik organizmi tomonidan o‘zlashtiriladigan tuz konsentratsiyasi, unda ushbu funksiyalarning vaqt bo‘yicha o‘zgarishi uchun tenglamalar quyidagi ko‘rinishga ega bo‘ladi [1,2,3,4]:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = x(k_1 v_1 + k_2 v_2 - Q) \\ \frac{dw}{dt} = Q[w^0(t) - w(t)] - V_1 x \\ \frac{dc}{dt} = Q[c^0(t) - c(t)] - V_2 x \end{cases} \quad (2)$$

Agar tuproq qatlamiga tashqi oqim bo‘lmasa, ya‘ni $q(t) = 0$ bo‘lsa, u holda (4)-tenglama Mononining integrali ko‘rinishini oladi:

$$x + k_1 w + k_2 c = const = A_o = x(0) + k_1 w_{zp}(0) + k_2 c_{zp}(0) \quad (3)$$

(1)-tenglikni hisobga olgan holda, (2)-tenglama quyidagi ko‘rinishga keladi:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = x(k_1 \lambda_1 w + k_2 \lambda_2 c - Q) \\ \frac{dw}{dt} = -\lambda_1 w x + Q[w^0(t) - w(t)] \\ \frac{dc}{dt} = -\lambda_2 c x + Q[c^0(t) - c(t)] \end{cases}$$

(4)-tizimning ikkinchi va uchinchi tenglamalarini mos ravishda k_1 va k_2 ga ko‘paytirib, so‘ng ularni qo‘shib, quyidagi tenglamaga ega bo‘lamiz:

**OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI
SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING
INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI**

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

$$\left. \begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= x(k_1\lambda_1 w + k_2\lambda_2 c - q(t)) \\ \frac{dw}{dt} &= q(t)[w^0(t) - w(t)] - \lambda_1 w_1 x_1 \\ \frac{dc}{dt} &= q(t)[c^0(t) - c(t)] - \lambda_2 c x \end{aligned} \right\} K$$

$$\frac{d(x + k_1 w + k_2 c)}{dt} = x k_1 \lambda_1 w + x k_2 \lambda_2 c - Qx + Q[w^0(t) - w(t)]k_1 - \lambda_1 k_1 w x + Q k_2 [c^0(t) - c(t)] - \lambda_2 c k_2 x$$

yoki

$$\frac{d(x + k_1 w + k_2 c)}{dt} = Q\{K_2[c^0(t) - c(t)] + K_1[w^0(t) - w(t)] - Qx(t)\}$$

Mono integrali (3) o‘ng tomoni nolga teng bo‘lganda, ya‘ni $Q=0$ bo‘lgan holatda olinadi.

Keyingi tahlillarda faraz qilamizki, $t = t_0$, $\hat{x}(t_0) = 0$

yoki: $K_2 c^0(t) - K_2 C(t) + K_1 w^0(t) - K_1 w(t) - x(t) = 0$,

bu yerda

$$C^0(t) = C(x_1, x_2, x_3, t_0)$$

$$c(t) = c(x_1, x_2, x_3, t)$$

(3)-tenglikni hisobga olgan holda, oxirgi tenglik quyidagi ko‘rinishga keltiriladi:

$$K_1 W(t) + K_2 c + K_2 c^0(t) - K_2(t) - K_1 w^0(t) - K_1 w(t) = A_0$$

$$K_2 c^0(t) + K_1 w^0(t) = A_0 = x(0) + w(0) + K_2 C(0)$$

$$x(0) = x(t_0) = 0$$

$$A_0 = K_2 c^0(t) + K_1 w^0(t) = x(0) + w(0) + K_2(0)$$

$$\text{T.e. } c^0(t) = \text{const} = C_H, \quad w^0(t) = w_H.$$

$$x + K_1 W + K_2 C = \text{const} \cdot A_0$$

(3)-tenglikdan $x = A_0 - K_1 W - K_2 C$ ifodasini aniqlaymiz va uni (4)-tizimning II va III tenglamalariga qo‘yib chiqamiz.

$$\frac{dw}{dt} = Q[w^0(t) - w(t)] - \lambda_1 (A_0 - K_1 W - K_2 C) \cdot W$$

$$\frac{dw}{dt} = Q[w^0(t) - w(t)] - A_0 \lambda_1 W + K_1 \lambda_1 W^2 + \lambda_1 K_2 W C,$$

$$\text{Shuningdek } \frac{dc}{dt} = Q[c^0(t) - c(t)] - \lambda_2 c (A_0 - K_1 W - K_2 C)$$

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

$$\frac{dc}{dt} = Q[c^0(t) - c(t)] - A\lambda_2 C + K_1\lambda_2 WC + \lambda_2 K_2 C^2$$

$$\frac{dc}{dt} = Q[c^0(t) - c(t)] + \lambda_2 K_2 C^2 + K_2\lambda_2 WC - A_0\lambda_2 C$$

Faraz qilamizki, $K_1\lambda_2 = K_2\lambda_1$ yoki $\frac{K_1}{K_2} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2}$

Shunda suv va tuz konsentratsiyalari uchun quyidagi tenglamalarga ega bo'lamiz:

$$\frac{dw}{dt} = Q[w^0(t) - w(t)] - A_0\lambda_1 W + K_1\lambda_1 W^2 + \lambda_1 K_2 \frac{\lambda_2}{\lambda_1} WC, \quad (5)$$

$$\frac{dc}{dt} = Q[c^0(t) - c(t)] - A_0\lambda_1 \frac{\lambda_1}{K_1} K_2 K_1 WC + \lambda_2 K_2 C^2 + K_2\lambda_2 WC - A_0\lambda_2 C$$

(5)-tenglamalar orasidagi ayirmani topamiz va quyidagini hosil

qilamiz: $\frac{dw}{dt} - \frac{dc}{dt} = Q(w^0(t) - w(t) - A_0\lambda_1 W + K_1\lambda_1 W^2 - q(c^0(t) - c(t)) + A_0\lambda_2 C - \lambda_2 K_2 C^2$

Tenglamalarni ajratib (raschet qilib), suv va tuzning noma'lum konsentratsiyalari uchun quyidagi tenglamaga ega bo'lamiz:

$$\frac{dw}{dt} = (q - A_0\lambda_1)W + K_1\lambda_1 W^2 + qw^0(t)$$

$$\frac{dc}{dt} = Q[c^0(t) - c(t)] - A_0\lambda_2 C + \lambda_2 K_2 C^2$$

Faraz qilamizki, $\{K_1\lambda_1 W^2 < 1$ va $\lambda_2 K_2 C^2 \ll 1$, $K_1\lambda_1 W^2 \ll 1$, $\lambda_2 K_2 C^2$ shuning uchun.

$$\{|\lambda_1|, |\lambda_2|\} < 1, \quad \{K_1, K_2\} < 1, \quad |w| < 1 \quad \text{va} \quad |c| < 1$$

Shunda izlanayotgan funksiyalar uchun oddiy Eyler differensial tenglamasiga ega bo'lamiz. $w(t)$ va $c(t)$

$$\frac{dw}{dt} - (q - A_0\lambda_1)W = qw^0(t) + q \cdot w^0(t) \quad (6)$$

$$\frac{dc}{dt} + (q + A_0\lambda_2)C = qc^0(t) + qc^0(t) \quad (7)$$

Faraz qilaylik, tuproq qatlamiga suv va tuz aralashmasi $Q(t)$ sarf bilan kirib keladi, ularning hajmiy konsentratsiyalari mos ravishda f_s va f_c ga teng. Bu yerda:

$$f_s + f_c = 1$$

Shunda $w^0(t)$ va $c(t)$ funksiyalari quyidagicha aniqlanadi:

$$\begin{aligned} w^0(t) &= q(t) f_s \\ c^0(t) &= q(t) f_c \end{aligned} \quad (8)$$

Agar K_0 — tuproq qatlamining o'tkazuvchanligi — doimiy bo'lsa, unda λ_1, λ_2 quyidagi tenglik orqali aniqlanadi:

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

$$\begin{aligned}\lambda_1 &= K_0^1 f_e \\ \lambda_2 &= K_0^1 f_c\end{aligned}\quad (9)$$

Tadqiqot natijalari. Avval qabul qilingan shartlardan quyidagilarni olamiz:

$$x(t_0) = 0 \quad \lambda_2 = \frac{1-K_1}{K_1} \lambda_1$$

$$V = \lambda_1 W, \quad V_2 = \frac{1-K_1}{K_1} \lambda_1 C$$

$$V_2 < V$$

$$\frac{1-K_1}{K_1} < 1, \quad 1-2K_1 < 0, \quad K_1 < \frac{1}{2}$$

(6) va (7) tenglamalarni yechish uchun quyidagi boshlang'ich shartlarga ega bo'lamiz:

$$W(0) = W_H, \quad C(0) = C_H \quad (10)$$

bu yerda W_H, C_H — grunt (yer osti) suvining suv va tuz konsentratsiyalaridir.

Eyler tenglamasi (6) ning (10)-shart ostidagi yechimi quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi:

$$w(t) = \exp[P_w(t)] \left[\int_0^t q w^0(t) \exp[-\lambda_w(t)] dt + C_H \right] \quad (11)$$

Bu yerda $P_w(t)$ quyidagi tenglik orqali aniqlanadi:

$$P_{w(0)} = 0, \quad P_w(t) = \int_0^t [q(t) w^0(t) + \lambda_1 A_0] dt$$

(8)-tenglikka muvofiq quyidagini yozishimiz mumkin:

$$P_w(t) = \int_0^t [q(t) f \cdot q(t) + \lambda_1 A_0] dt$$

Mazkur tenglikni hisobga olgan holda quyidagini hosil qilamiz:

$$q(t) w^0(t) + \lambda_1 A_0 = q(t) f_e q + [K_1 f_e + f_c (1 - K_1)]$$

$$P_w(t) = \int [f_e q^2(t) + [K_1 f_e + f_c (1 - K_1)] q(t)] dt$$

Endi tuz konsentratsiyasining o'zgarishi uchun (7)-tenglamani yechamiz.

$$\frac{dc}{dt} + (q_0(t) + \lambda_2 A_0) = q_0(t) \cdot c^0(t)$$

Uning yechimi quyidagi ko'rinishda yoziladi:

$$c(t) = \exp\left[-\int P_c(t) dt\right] q_0(t) c^0(t) \exp\left[\int P_c(t) dt\right] dt + c$$

Bu yerda $P_c = q_0(t) + \lambda_2 A_0$

$$\int P_c(t) dt = \int [q_0(t) + \lambda_2 A_0] dt$$

Shunda yechim quyidagi ko'rinishni oladi:

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

$$c(t) = \exp\left[-\int q_0(t)dt - \lambda_2 A_0 t\right] \int q_0^2(t) f_c \exp\left[\int q_0(t)dt + \lambda_2 A_0 t\right] dt + c$$

(9)-shartdan C koeffitsientini topamiz va shunda yechim quyidagi ko'rinishda yoziladi:

$$c(t) = \exp\left[-\int P_c(t)dt\right] \left\{ \int_0^t q_0(\tau) c^0(\tau) \cdot \exp\left[\int P_c(\tau)d\tau\right] d\tau + c \right\}$$

Shu tariqa, suv va tuz konsentratsiyasining biosintez jarayonida, suv–tuz aralashmasi oqimi mavjud bo'lgan holatda o'zgarish qonuni hosil qilindi.

Endi vaqt bo'yicha suv oqimi doimiy bo'lgan holatni ko'rib chiqamiz, ya'ni $q(t) = const$ shuningdek f_s va f_c konsentratsiyalari ham doimiy, deb faraz qilamiz.

U holda suv konsentratsiyasining o'zgarish qonuni quyidagi ko'rinishda aniqlanadi:

$$q(t) = const \quad q_0 = \frac{Q_0}{Q^{(0)}}$$

$$P(t) = [f_s q_0^2 + [K_1 f_s + (1 - K_1) f_2] q_0] \cdot t,$$

$$\text{Bu yerda } D_0 = [f_s q_0^2 + [K_1 f_s + (1 - K_1) f_2] q_0]$$

$$W(t) = \exp[D_0 t] \int \exp(-D_0 t) \cdot q_0 f_s q_0 dt + c$$

$$W(t) = \exp[D_0 t] \left[\frac{q_0 f_s q_0}{D_0} \exp[-D_0 t] + c \right]$$

$$t=0 \text{ da} \quad W(0) = C - \frac{q_0^2 f_s}{D_0} = W_{rp} \quad C = w_{zp} + \frac{q_0^2 f_s}{D_0}$$

$$\text{Bu yerda } D(0) = f_s q_0^2 + [K_1 f_s + (1 - K_1) f_2] q_0$$

$$W(t) = \exp[D_0 t] \left[W_n + \frac{q_0 f_s}{D_0} - \frac{q_0^2 f_s}{D_0} \exp(-D_0 t) \right]$$

$$W(t) = W_n \exp[D_0 t] + \frac{q_0^2 f_s}{D_0} [\exp(D_0 t) - 1]$$

$$W(0) = W_n, \quad K_1 w(t) \rightarrow K_2 w(t)$$

$$W(t) = W_n \exp(D_0 t) + \frac{q_0^2 f_s}{D_0} [\exp(D_0 \cdot t) - 1] \quad (12)$$

$$c(t) = \exp[-D_0 t] \left[c + \frac{f_c q_0^2}{D_{c0}} \exp D_{c0} t \right]$$

$$D_{c0} = q_0 + \lambda_1 A_0$$

$$C(0) = C_T = C + \frac{f_2 q_0^2}{D_{c0}}$$

$$C = C_T - \frac{f_c q_0^2}{D_{c0}}$$

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

$$c(t) = \left(C_T - \frac{f_c q_0^2}{D_{co}} \right) \exp(-D_{co}t) + \frac{f_c q_0^2}{D_{co}} \quad (13)$$

$$f_e = 0,6 \quad f_c = 0,4$$

$$q(x) = q_0 = const$$

$$c_{\min} < c(t) < C_{\max}$$

Xulosa

Olingan yechimlar - namlik $w(t)$ (12) va konsentratsiya $c(t)$ (13) hamda (3)- tenglikni hisobga olgan holda o'simlikdagi biomassa konsentratsiyasini aniqlaymiz:

$$x(t) = K_1 W_p + K_2 C_{ep} - K_1 W(t) - K_2 C(t)$$

Shu tariqa, suvning doimiy oqimi $q(t) = const$ va tuz hamda namlik konsentratsiyalari kichik bo'lgan holatda namlik, tuz konsentratsiyasi va biomassa uchun analitik yechimlar olindi.

Olingan yechimlar o'simlik, tuproq, namlik, minerallashuv darajasi va o'simlik rivojlanishiga ta'sir etuvchi suv miqdori o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni ko'rsatib beradi.

Adabiyotlar:

- 1 Базакин А.Д. Математическая биофизика взаимодействующих популяций. М., Наука, 1985,181с.
- 2 Галямин Е.П. Оптимизация оперативного распределения водных ресурсов в орошении.Л.,Гидрометеиздат,1981,272с.
- 3 Мари Дж. Нелинейные дифференциальные уравнения в биологии. Лекции о моделях. М.,Мир,1983,397с.
- 4 Рубин А.Б., Нытьева Н.Ф., Ризниченко Г.Ю. Кинетика биологических процессов. М., МГУ,1987,300с.
- 5 Свирежев Ю.М. О математических моделях биологических сообществ и связанных с ними задачах управления и оптимизации. Математическое моделирование в биологии.
- 6 Материалы I школы по математическому моделированию сложных биологических систем.М., 1975, с. 30-55
- 7 Федоренко А.И., Кузнецов О.Л. Эффективность капельного орошения в условиях дефицита воды // Вестник МГУ. Серия 5: География. 2021. № 3. С. 55–63.
- 8 Li, X., Zhou, Y., Zheng, Y. et al. Advances in modeling soil water dynamics under climate change: A review // Agricultural Water Management. 2023. Vol. 280. P. 108123. <https://doi.org/10.1016/j.agwat.2023.108123>
- 9 Vereecken, H., Huisman, J.A., Vanderborght, J. et al. Soil hydraulic properties and their estimation: A review of recent progress // Vadose Zone Journal. 2021. Vol. 20(2). P. 1–25. <https://doi.org/10.1002/vzj2.20134>
- 10 Duan, Q., Huang, M., Liang, X. et al. The Community Land Model (CLM) version 5: Overview of new features and performance // Journal of Advances in Modeling Earth Systems. 2022. Vol. 14(1). P. e2021MS002789. <https://doi.org/10.1029/2021MS002789>
- 11 Minasny, B., McBratney, A.B. Digital soil modeling: Past, present, and future // Geoderma. 2023. Vol. 429. P. 116345. <https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2022.116345>
- 12 Scanlon, B.R., Jolly, I., Sophocleous, M. et al. Global impacts of conversions from natural to agricultural ecosystems on water resources: Quantity versus quality // Water Resources

**OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI
SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING
INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

13 Research. 2021. Vol. 57(8). P. e2020WR029420. <https://doi.org/10.1029/2020WR029420>